

**TOPONIMLAR TARIXIY, GEOGRAFIK VA LINGVISTIK
MA'LUMOTLAR BERUVCHI DARAKCHILARDIR**

(Jizzax toponimlarining ta'biri. prof. B. O'rinboyevning ma'lumotlari asosida tahlil qilindi)

A. S. Musayev

Jizzax davlat pedagogika universiteti dots.

a.musayev1962@gmail.com

Xarob kulba,
Va bir parcha yer,
Atrofiga tutilgan chetan.
Umr bo'yi bobom to'kdi ter
Qilgunicha shu yerni vatan...(E.Vohidov)

Annotatsiya. Maqolada Jizzax viloyati hududidagi toponimlarning shakllanishi, ularning tarixiy, etnografik, lingvistik va ijtimoiy ahamiyati keng yoritilgan. Unda joy nomlarining Vatan tushunchasi, xalqning turmush tarzi, kasb-hunar faoliyati, qabila va urug' nomlari, shuningdek dehqonchilik, chorvachilik, temirchilik, kulolchilik kabi mashg'ulotlar bilan bevosita bog'liqligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Jizzax viloyati, toponim, toponimiya, tarixiy manbalar, etimologiya, kasb-hunar toponimlari, dehqonchilik, chorvachilik, Boburnoma, lingvistika, etnografiya.

Annotation. The article extensively covers the formation of toponyms in the territory of Jizzakh region and highlights their historical, ethnographic, linguistic, and social significance. It analyzes the direct connection of place names with the concept of homeland, the lifestyle of the people, professional activities, names of tribes and clans, as well as occupations such as farming, animal husbandry, blacksmithing, and pottery.

Keywords: Jizzakh region, toponym, toponymy, historical sources, etymology, professional toponyms, farming, animal husbandry, Baburnama, linguistics, ethnography.

Аннотация. В статье подробно освещается формирование топонимов на территории Джизакской области, а также их историческое, этнографическое, лингвистическое и социальное значение. В ней анализируется прямая связь названий мест с понятием Родины, образом жизни народа, профессиональной

деятельностью, названиями племён и родов, а также с такими занятиями, как земледелие, животноводство, кузнечное и гончарное ремесло.

Ключевые слова: Джизакская область, топоним, топонимия, исторические, источники, этимология, профессиональные топонимы, земледелие, животноводство, Бабурнама, лингвистика, этнография.

Vatanparvarlik tushunchasining asosi Ona-Vatandir. "Vatan" so'zi otabobolarimizdan meros bo'lib, ona yurt ma'nosini anglatadi. Inson tug'ilib o'sgan uy, mahalla, qishloq va shahar ham o'ziga xos vatan sanaladi, ular bir-birini to'ldirib turadi. Ba'zan boshpana ham vatan ma'nosida qo'llanadi.

Muayyan bir hududdagi joy nomlari majmui – toponimiya, alohida olingan joy nomi esa toponim deb ataladi. [1:501]

Toponimlar ham til leksikasining tarkibiy qismi sifatida boshqa barcha so'zlar kabi til qonun-qoidalariga bo'ysunadi. Ular milliy tilimizdagi qadimiy fonetik, leksik va morfologik unsurlarni ko'proq saqlab qolgan bo'ladi. Joylarning tabiiy-geografik sharoiti, aholining etnik tarkibi, kishilarning kasb-mashg'ulotlari, tarixiy shaxslar, ma'lum soha vakillari, shuningdek dehqonchilik, temirchilik, quruvchilik va kulolchilik singari faoliyat turlari toponimlar shakllanishining asosiy manbalari hisoblanadi.

Joy nomlari tarix, etnografiya, geografiya va tilning qimmatbaho yodgorliklari bo'lib, jamiyat va madaniyat taraqqiyotining barcha bosqichlari haqida xilma-xil ma'lumot beradi hamda ajdodlarning tarixiy xotirasini saqlash bo'yicha muhim vazifani bajaradi. [2:3]

Jizzax viloyati juda qadimiy bo'lib, Forish, Jizzax, Baxmal, G'allaorol va Zomin tumanlarida qadimiy hamda tarixiy shaxslar nomi bilan bog'liq toponimlar juda ko'p uchraydi. Bular: Safar ota, Qaraxon, Qo'ytosh, Parpi ota, Hasan kapa kabilar.

Cho'l hududlari o'zlashtirilishi natijasida Do'stlik, Mirzacho'l, Arnasoy, Zafarobod, Paxtakor va Zarbdor tumanlarida yangi toponimlar paydo bo'lgan. Masalan: Adirobod (Zarbdor), Andijon (Zarbdor), Birlik (Zomin), Bunyodkor (Do'stlik), Gulzor (Arnasoy), Zafarobod (Baxmal, G'allaorol). Ushbu nomlar mehnat bilan qo'lga kiritilgan yutuqlar evaziga obod bo'lgan maskanlarni ifodalash uchun berilgan.

Tarixchilar ta'kidlashicha, Aleksandr Makedonskiy davri, arablar istilosi, shuningdek Temuriylar zamonidagi siyosiy urushlar va g'alabalar Jizzax viloyatining minglab tarixiy toponimlarida o'z ifodasini topgan.

Dashtu tog' kesishgan yerlarda ko'chmanchi chorvachilik bilan shu'illanish uchun oson ish emas, ko'chmanchilar o'z podalarini aralashtirib emas, alohida-alohida

haydaganlar va har bir oila o'zining aniq belgilangan qishloq va yayloviga ega bo'lgan. [3:79]

Undan tashqari, Boburning "Boburnoma" asarida Jizzax va Jizzax viloyati toponimlari haqida ham fikrlari mavjud. "Kech nomozi digar **Ilon O'tida** tushib, ot o'tirib etini shishlab, kabob qilib, otni lahza tindurib otlandik. Tonding burunroq **Xaliliya** kentiga kelib tushdik. **Xaliliyadin Dizak** kelildi, ul fursatda **Dizakda Hofiz** Muhammadbek do'ldoyning o'g'li Tohir do'ldoy edi. Semiz etlar va mayda ermaklar arzon, chuchuk qovunlar va yaxshi uzumlar faravon. Andoq usrattin mundoq arzonlik va andoq baliyattin undoq amonliqqa keldik". [4:86]

Boburning "Boburnoma" asarida keltirilgan matnlarida **Ilonotdi, Jizzax, Xaliliya, Pishag'or** (Pashag'or), **Zomin, Roboti Xoja** toponimlari hozirgi kunimizda ham joy nomlari sifatida borligi ham muhimdir.

"Xo'jandtin o'tlanib Poshag'arg'a mutavajjih bo'ldim. **Zoming'a** yetgan fursatda isittim. Bovujudi isitma Zomindin o'tlanib ilg'or qilib, tog' yo'li bilan o'tub, **Roboti Xojaning** ustiga keldim-kim, g'ofilliqta shotu qo'yib chiqib, **Roboti Xoja** qo'rg'oninikim, Shovdor tumanining dorug'anishini uldur, oilig'ay. Subh vaqti yetildi. Eli xabardor bo'ldilar. Yana yonib, hech yerda tavaqquf qilmay, **Pashag'org'a** kelildi." [5: 56]

Toponimlarning kishilik jamiyati uchun eng asosiy va zarur vazifasi — ularning manzil nomini ifodalashidir. Joy nomlari nafaqat manzilni ko'rsatadi, balki ko'plab ma'lumotlarni ham yetkazadi. Shu bois biz uchun muhim bo'lgan toponimlarning etimologiyasiga ozgina aniqlik kiritishga urindik.

Jizzax – viloyat markazi. O'rta osiyodagi eng qadimiy shaharlardan biri. Bu qal'aning asl nomi Dizak. X-asrlarda ham shunday deb atalgan. *Diz* - qadimgi so'g'd tilida "qal'a, istehkom, qo'rg'on" demakdir: *ak* – esa kichraytirish affiksi *-cha* qo'shimchasiga to'g'ri keladi. Demak, *Dizak* – Jizzax "qal'acha" demakdir. Umuman *-ak* affiksi toponim yasovchi affiksdur: **Borazak, Xumdonak, Namdonak, Xisorak kabi**. [6:24]

Zomin –tuman va qishloq nomi. Zomin tumani 1926-yil 29-sentyabrda tashkil topgan U Beshkubi, Gulshan, Duoba, Navoiy, Obihayot, Tinchlik, Toshkesgan, Chorvador, Shirin, Yangi hayot, G'allakor kabi 11 ta qishloq fuqarolar yig'ini, Dashtobod, Zomin kabi 2 ta shaharchadan iborat. U qadimiy shaharlardan biri bo'lib, tarixiy asarlarda Sarsonda, Susanda, Sabza nomlari bilan yuritilgan. Uning qachon qurilgani va nomining etimologiyasi aniq emas. Zomin arab geograflaridan Istahriy, Ibn Havkal, Muqaddasiy (X asr) asarlarida ham tilga olingan. [7:27]

Pishag'ar – Zomin tumanidagi qishloq. Toponimni har xil izohlaydilar. Ba'zilar besh og'ar-besh suv, besh uzan desalar, boshqalari pasha g'or – o'zi, g'or yoni deb talqin qiladilar. Bizningcha, Pishag'or so'zi fors-tojik tilidan olingan bo'lib, pesh-old ma'nosini beradi. G'or (g'al-gol) tog' demakdir. Qiyoslang g'olcha-tog'lik ma'nosidadir. Shunday qilib Pishag'or toponimi tog'oldi yoki tog'ning old tomonidagi qishloq. [8:44]

Rovot – Jizzax, Zarbdor tumanidagi qishloq. Toponim rovot, rabod, rabot shaklida yoziladi. Shunga ko'ra uning ikki xil ma'nosi bor. Birinchidan, shahar devori, shaharning tashqi qismi ma'nosida, ikkinchidan, chegara posti, istehkom, qo'rg'on degan ma'nosidadir. Ravot geografik termin bo'lib, katta territoriyaga tarqalgan. Forish, G'allaorol tumanlarida ham shunday qishloqlar bor. [9:44]

Bulardan tashqari, Jizzax viloyatidagi bu kabi kasbkor mazmuniy guruhiga birlashuvchi toponimlarni hunar nomi bilan aloqadorligiga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin.

1.Ma'lum kasb yoki soha vakillari nomi bilan aloqador tarzda vujudga kelgan toponimlar: Chorvador (Jizzax, Zomin), Baliqli (Forish), Bog'bon (Mirzacho'l), Bo'zaxona (Baxmal, Zomin), Dargat (Jizzax tumani), Yomchi (Forish), Isori (Forish), Madaniyat (Baxmal, G'allaorol, Jizzax), Mirzabuloq (G'allarol), Mukori (G'allaorol), Mullabuloq (Baxmal, G'allaorol), Navoiy (Do'stlik, Jizzax, Zarbdor, Zomin), Sanoatchilar (Zafarobod), Temiryazov (Zafarobod), Toshkesgan (Zomin), Toqchilik (Zomin, Jizzax tumani), Tutak (Zomin, Forish), Udarnik (Zarbdor), Ulug'bek (Jizzax, Zomin), Umar (Jizzax, Zarbdor), Ustato'p (Baxmal), Cho'lquvar (Arnasoy), Egarchi (Baxmal), Yangiovul (Zarbdor), Qassoblik (Jizzax shahri) kabilar. Masalan:

Chorva – G'allaorol tumanidagi qishloq. Aslida chor – po qismlaridan iborat bo'lib, to'rt oyoqli molar demakdir. Chorvachilik bilan shug'illanuvchilar qishlog'i. Jizzax, Zomin tumanlaridagi Chorvador qishlog'i nomi ham yuqoridagi ma'nodan kelib chiqib, chorvachi demakdir. [10:61]

Toshkesgan – Zomin tumanidagi joy nomi. Tosh kesuvchi, tosh yo'nuvchi, toshtarosh, sangtarosh toshkesgan demak. [11:52]

Umar – Jizzax, Zarbdor tumanlaridagi qishloq. Umaro – yuqori mansabli harbiy amaldor, harbiy boshliq. [12:55]

2.Dehqonchilik, bog'dorchilik faolyati bilan bilan bog'liq holda yuzaga kelgan joy nomlari: Bo'ston (Baxmal, Zarbdor, Zafarobod, G'allaorol), Galaxirmon (Arnasoy), Ketmonchi (G'allaorol), Lalmikor (Zarbdor), Navbahor (Zomin), Olmazor (Baxmal), Oqoltin (Jizzax tumani), Paxtakor (Zomin, Mirzacho'l, Paxtakor), Paxtazor

(Mirzacho'l), Paxtaobod (Jizzax tumani), Tozauruq (Zarbdor, G'allaorol), Chamanzor (Paxtakor), Yangibo'ston (Arnasoy, Zarbdor), Yangi bog' (Baxmal), Yangidala (Mirzacho'l), Quduq (Baxmal, Jizzax, Zomin, Forish), Qo'shchi (Zomin), G'allakor (Zomin) va boshqalar. Masalan:

Ketmonchi – G'allaorol tumanidagi qishloq. Ketmon dehqonchilikda, yer chopish, loy qilish va boshqa maqsadlarda ishlatiladigan ish quroli. Ketmon chopishda na'muna ko'rsatib ishlagan kishini ketmonchi deb atagan. [13:30]

Paxtazor – Mirzacho'l tumanidagi pasyolka. G'o'za ekilgan joy, g'o'za bilan band yer, dala. [14:44]

3.Temirchilik faolyati bilan bog'liq holda yuzaga kelgan toponimlar: Zargar (G'allaorol), Zartepa (Baxmal), Marjonbuloq (G'allaorol), Temirxon (Forish), To'pan (G'allaorol) kabilar. Masalan:

Zargar – G'allaorol tumanidagi qishloq. Zargar so'zi oltin, kumush kabi metallarni taqinchoq, bezak buyumlar yasovchi usta ma'nosida. Bundan tashqari, Qo'ng'iro't qabilasining Tortuli bo'limi shahobchasi zargar deb ataladi. [15:26]

To'pan – G'allaorol tumanidagi qishloq. To'pan – mayda chori yoki yirik kepak; qizigan temirga zarb bilan ishlov berganda ostiga to'kiladigan temir zarralari; chang, to'zon, tufon. To'pan umumturkiy to'por bo'lishi ham mumkin. [16:54]

4.Quruvchi va kulolchilik faolyati bilan bog'liq holda yuzaga kelgan toponimlar: Jusali (Forish), Koriz (Zomin, Forish), Ko'lba (Forish), Toshkesgan (Zomin), Xonbandi (Forish), Xonimqo'rg'on (G'allaorol), Chimqo'rg'on (Zafarobod, Forish). Jizzax viloyatining boshqa joy nomlari asosan qabila, ulug', tog'lar, soylar, suvlar, inson ismlari bilan bog'liq holatda shakillanganligini ko'ramiz. Masalan:

Ko'lba – Forish tumanidagi qishloq. Sopoldan, temir betondan qilingan quvurlarni xalq shevalarida g'ulva, g'ulba deb atalgan. Ariq orqali suv o'tkazish imkoniyati bo'lmagan joyda quvur o'rnatilib suv o'tkazilgan yerdagi qishloq ko'lba g'o'lbadir. [17:31]

Xonbandi – Forish tumanidagi qishloq. Xonbandi – qadimiy suv ombori, u 10-asr Pasttog'darasida bunyod etilgan. U Osmonsoy va Ilonchisoyning sel suvlarini jamg'arib yozda ekinlar sug'orish uchun barpo etilgan. Ana shu joyda bunyod etilgan aholi punkti. [18:58]

Bu borada tarix, arxialogiya, etnografiya, antropologiya, numizmatika, toponimika, tarixiy tilshunoslik kabi ijtimoiy fan sohalarida keng k'lamlil ilmiy ishlanishlar olib borilib, mutaxassislar ma'lum bir to'xtamlarga kelishmoqda. Ammo, bu o'zbek xalqining kelib chiqishi bilan bog'liq muammolar uzil-kesil yechimi topildi,

degan soʻz emas. Bu sohada hali tadqiq etilishi lozim boʻlgan ilmiy muammolar talaygina.

Xulosa qilib aytganda, Jizzax viloyati hududidagi toponimlar rang-barang, qiziqarli va oʻziga xosdir. Ularning koʻpchiligi kasb-hunar, dehqonchilik, bogʻdorchilik, temirchilik, kulolchilik hamda qabila va urugʻ nomlari bilan bogʻliq holda shakllangan boʻlib, lingvistik atamalarda muhim oʻrin egallaydi.

Bu toponimlar qadimiy davrlardan to hozirgi kunda qanday kasb-hunar va mashgʻulot bilan shugʻillanayotganligi haqida qadimgiurugʻ nomlari haqida qimmatli maʼlumotni beruvchi muhim manbalardan biri hisoblanadi.

REFERENCES

1. Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent. 2004. 8-tom. 501-b.
2. Jizzax toponimlarining taʼbiri. Samarqand. 2007, 3-b.
3. Gumelev L.N. Qadimgi turklar. Toshkent. 2007, 79-b.
4. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Toshkent, 1989. 86-b.
5. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Toshkent, 1989. 56-b.
6. Jizzax toponimlarining taʼbiri. Samarqand. 2007,